

**National University
of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek**

**Konkuk University,
South Korea**

Xalqaro Konferensiya

XALQARO MIGRATSIYANING IQTISODIY VA HUQUQIY ASPEKTLARI

International Conference

ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MIGRATION

**June 25, 2024.
9.00 am. -13.00 pm.**

Тармоқдаги рақобатни кучайтириш жиҳатидан кичик бизнес корхоналарининг ихтисослашув даражасини ошириш йўналишларини аниқлаш услуги.....	344
Шарипов Кувондик Бахтиёрович	347
Иқтисодиёт тармоқлари тушунчасига бўлган турли хил ёндошувлар таҳлили	347
Юсупов Одил Аманович	351
Обеспечение фискальной стабильности и эффективное управление государственными обязательствами	351
G‘o‘yibov Jo‘rabek Choriyevich.....	361
Migratsiyani ma‘muriy-huquqiy tartibga solishda xalqaro tashkilotlarning roli	361
.....	362
Vafoyeva Dilafruz Ikromovna	367
To‘qimachilik sanoati korxonalarida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish	367
Bakhtiyor Kholmatov.....	372
Labor migration and its economic impact to the EU policy	372
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	376
O‘zbekistonda zamonaviy bank xizmatlari bozorini rivojlantirish	376
Хасанхонова Н.И.....	384
Экономика знаний как повод привлечения высококвалифицированной рабочей силы	384
Маъмуров Бахтиёр Холматжанович	388
Глобаллашувнинг худудий иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларга таъсири: назарий ва амалий ёндашувлар.....	388
Turabekov.A.A.....	391
Korxonada ishlab chiqarish xarajatini tarkibiy tuzilish	391
Gulyora Shanazarona	394
Barqarorlikning 3 ta ustuni: iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik.....	394
Karlibaeva Gulshat.....	398
Immigrants help the economies of developing countries.....	398
Iminova Nargizaxon Akramovna.....	404
Moliyaviy texnologiyalar bozorining zamonaviy yo‘nalishlari	404
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich.....	408
Tadbirkorlik faoliyati eksportini rivojlantirishda raqamli platformalaridan foydalanishning nazariy uslubiy jihatlari	408
Дониерова Зухрабону Алишер кизи.....	412
Экономическое влияние международной миграции на развитие рынка труда: правовые аспекты и практические рекомендации	412
Муртазаев И.Б	416

Маъмуров Бахтиёр Холматжанович
катта илмий ходим, PhD,
ТДИУ ҳузуридаги илмий-тадқиқот маркази

Глобаллашувнинг ҳудудий иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларга таъсири: назарий ва амалий ёндашувлар

Глобаллашув ва ҳудудий иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар ўртасидаги боғлиқлик замонавий иқтисодий назария ва амалиётнинг долзарб мавзуларидан биридир. Ушбу муносабатларни тушуниш миллий ва ҳудудий даражада самарали иқтисодий ривожланиш стратегияларини ишлаб чиқиш учун зарурдир.

Иқтисодий тизимлар ривожланиши макро ва микро даражада кўп тармоқли ва кўпинча қарама-қарши таркибий ўзгаришлар натижасида юзага келадиган доимий динамик ўзгаришлар билан бирга келади. Натижада, иқтисодиётни таркибий ўзгартиришнинг моҳияти ва қонуниятлари ҳақидаги кўплаб муаммоли саволларга жавоб берадиган, экстенсив иқтисодиётга ўтишга имкон берадиган таркибий ўзгаришларни ўрганишнинг янги услубий ёндашувларини излаш ва асослаш, интенсив ўсиш ва узоқ муддатда барқарор иқтисодий ривожланишга эришиш зарурати тобора ортиб бормоқда.

Мамлакатлар ва ҳудудлар ўртасидаги иқтисодий, молиявий, савдо ва бошқа муносабатлар мажмуаси бўлган жаҳон хўжалиги алоҳида ҳудудларнинг ривожланишига бевосита ва билвосита таъсир кўрсатади. Ўз навбатида, ҳудудларда ҳам ички, ҳам ташқи омиллар таъсирида таркибий ўзгаришлар юз беради. Ушбу таркибий ўзгаришлар саноат тузилмаси, технологик ривожланиш даражаси, демографик ва иқтисодий фаолиятнинг бошқа жиҳатларидаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Глобаллашув ҳудудларнинг иқтисодий ривожланишига бевосита ва билвосита таъсир кўрсатади. Бу таъсир халқаро савдо, хорижий инвестициялар, технологиялар трансфери, халқаро стандартлар ва талабларга мослашиш, ресурслар ва товарларга бўлган талабнинг ўзгариши каби қатор механизмлар орқали амалга оширилади.

Глобаллашув ва ҳудудий иқтисодиёт ўртасидаги муносабатларни турли нуқтаи назардан ва турли назарий ёндашувлар доирасида кўриб чиқиш мумкин. Ушбу муносабатларни тушунтирувчи асосий назария ва тушунчалар қуйидагилардан иборат:

Жаҳон тизимлари назарияси - дунёни бир бутун сифатида тасвирлайди, бу ерда мамлакатлар ва ҳудудлар маълум тизимлар доирасида ўзаро таъсир қилади. Бу назария жаҳон иқтисодиётининг ривожланиш динамикасини ва унинг ҳудудий иқтисодиётга таъсирини глобал тизим сифатида таҳлил қилади.

Боғлиқлик назарияси - ривожланаётган мамлакатлар ва ҳудудлар ривожланган мамлакатлар ва давлатларга иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий-маданий жиҳатдан боғлиқлигини англатади. Бу назария турли ҳудудлар ўртасидаги тенг бўлмаган иқтисодий муносабатлар ва уларнинг иқтисодиёт ва тараққиётга таъсирини таҳлил қилади.

Халқаро интеграция назарияси - божхона иттифоқлари, эркин савдо зоналари ва иқтисодий бирлашмаларни яратиш каби мамлакатлар ва ҳудудлар ўртасидаги иқтисодий интеграция жараёнларини ўрганади. Бу назария интеграциянинг ҳудудлар иқтисодига таъсири ва уларнинг жаҳон хўжалиги билан ўзаро таъсирини очиқ беради.

Ҳудудий иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар турли омиллар натижасида маълум бир ҳудуднинг саноат ва иқтисодий тузилишидаги сезиларли ўзгаришларни ифодалайди. Ушбу ўзгаришлар иқтисодиётнинг турли тармоқларига, жумладан, саноат, қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш, инфратузилма, транспорт ва бошқаларга таъсир қилиши мумкин.

Таркибий ўзгаришлар одатда қуйидаги жиҳатларни ўз ичига олади:

Иқтисодиётнинг турли тармоқлари нисбий аҳамиятининг ўзгариши. Таркибий ўзгаришлар ялпи ички маҳсулот (ёки ялпи ҳудудий маҳсулот), аҳоли бандлиги ва иқтисодиётнинг турли тармоқларидаги инвестициялар улушининг ўзгаришида намоён бўлади. Масалан, аввал қишлоқ хўжалигига йўналтирилган

иқтисодиёт талабнинг ўзгариши ва технологик ривожланиш туфайли саноат ёки хизматларга ўтиши мумкин.

Технологик ўзгаришлар. Таркибий ўзгаришлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш усуллари ўзгартирадиган янги технологиялар ва инновацияларни жорий этиш натижасида юзага келиши мумкин. Масалан, ишлаб чиқаришни автоматлаштириш саноат ишчи кучининг қисқаришига ва ихтисослаштирилган хизматларга талабнинг ошишига олиб келиши мумкин.

Демографик ўзгаришлар. Аҳоли сонининг ўсиши ёки камайиши, ёш гуруҳлари тузилмаларининг ўзгариши ва аҳоли миграцияси каби омиллар ҳам ҳудудий иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларга таъсир қилиши мумкин. Масалан, аҳолининг қариши истеъмол талаби ва меҳнат бозори таркибининг ўзгаришига олиб келиши мумкин.

Глобал ва ҳудудий тенденциялар. Халқаро савдодаги ўзгаришлар, иқтисодий инқирозлар, давлат ва ҳудудий бошқарув органлари сиёсатидаги ўзгаришлар каби глобал иқтисодий ва сиёсий воқеалар ҳам ҳудудий иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларга сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

Иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар мавжуд технологик асослар, ишлаб чиқаришнинг ижтимоий механизмлари, ҳудудий эҳтиёжлар, мавжуд ресурслар ва эришилган меҳнат унумдорлиги даражасига мос равишда тақсимлаш ва айирбошлаш таъсирида содир бўладиган ўзаро боғлиқ нисбатлардаги ўзгаришларнинг мураккаб тизимини ифодалайди.

Таркибий ўзгариш - иқтисодий тизимнинг таққосланадиган элементлари ўртасидаги муносабатлар миқдорий хусусиятларининг нисбати нотекис динамикаси туфайли сифат жиҳатидан ўзгаришидир. Иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларни аниқлашнинг асосий мезони хўжалик юритувчи субъектларнинг эҳтиёжлари тизимидаги ва иқтисодий ресурсларни тақсимлашдаги тегишли ўзгаришлардир. Иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар макро даражадаги категория бўлиб, улар бошқарувнинг барча даражаларида (тармоқлар, фирмалар, уй хўжаликлари даражасида) намоён бўлади.

Ушбу тезисда глобаллашувнинг ҳудудий иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларга таъсири турли назарий ёндашувлар ва мукамал таҳлиллар асосида кўриб чиқилди.

Хулоса қилиб айтганда, глобаллашувнинг ҳудудий иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларга таъсири мураккаб ва кўп қирралидир. Ушбу мавзудаги таҳлиллар миллий ва ҳудудий даражада самарали иқтисодий ривожланиш стратегияларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга.

Turabekov.A.A.
Iqtisodiyot fanlari nomzodi., dotsenti
Toshkent pedagogika va iqtisodiyot instituti

Korxonalar ishlab chiqarish xarajatini tarkibiy tuzilish

О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonida 2022 yil 22 yanvarda tasdiqlangan qarorida “Taraqqiyot strategiyasini asosiy maqsadlari xalq faravonligini yanada oshirish iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiyaslash, tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqi va manfaatlarini so‘zsiz himoya qilish, faol fuqorolik jamiyatini shakllantirish zaruriyati belgilangan.

Milliy iqtisodiyotni barqaror va samarali rivojlantirish ishlab chiqarish jarayonini modernizatsiya va deversifikatsiyalashtirish asosida ishlab chiqarish korxonalarini ishlab chiqarish xarajatlarini tejamkorlik asosida olib borish muhim iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega. Bu o‘rinda korxonalar ishlab chiqarish xarajatlarini tartibga solish iqtisodiy rivojlantirishni tejamkorlik asosida olib borishning asosiy omili hisoblanadi.

Ishlab chiqarish xarajatlarini tarkibini ko‘rib chiqishda uni aniq va noaniq xarajatlarga bo‘lib o‘rganish yoki ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq bo‘lgan xarajatlarni o‘rganish uslubidan ham foydalanish mumkin. Korxonaning ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish avvalom bor bozor iste‘mol talablarini o‘rganish asosida ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish zarur. Agarda korxonalar tomonidan